

**UM ESTUDO SOBRE AS INDÚSTRIAS DA MODERNIDADE EM
CAMPINA GRANDE. 1968/ 1971.**

**UN ESTUDIO SOBRE LAS INDUSTRIAS MODERNAS EN
CAMPINA GRANDE. 1968/1971.**

**A STUDY ON THE MODERNITY INDUSTRIES IN CAMPINA
GRANDE. 1968/1971.**

**ALCÍLIA AFONSO DE ALBUQUERQUE E MELO (1)
DAYSE GUEDES DOS SANTOS (2)**

1. Profa. Dra. adjunta ao curso de Arquitetura e Urbanismo, UFCG.
Endereço Postal: R. Antonio de Sousa Lopes.100.1302 A. Catolé, Campina Grande-PB
E-mail: kakiafonso@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-6344-9329

2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UFCG.
Endereço Postal: R. João Uchôa, 330 – CEP: 58401-320 – Conceição, Campina Grande-PB
E-mail: dayseguedesdosantos@gmail.com

RESUMO

O trabalho que se pretende apresentar neste evento possui como objeto de estudo o inventário sobre as indústrias da modernidade em Campina Grande, no recorte temporal de 1968 à 1971. O objetivo é divulgar o trabalho de inventário sobre as indústrias citadas no Cadastro Industrial da Paraíba (1969), vinculadas ao segmento da construção civil, observando a relação destas com o desenvolvimento arquitetônico e urbanístico da cidade de Campina Grande, no período da modernidade arquitetônica. Estas indústrias foram de grande importância, não só do para o aumento do capital local, por meio do fluxo comercial, como para a implantação e adoção de novos costumes vindos das capitais vizinhas e sua, conseqüentemente, remodelagem cultural, influenciando estruturas e arquitetura locais, por exemplo, a adoção da linguagem art déco, apresentada nos edifícios principais de Campina Grande. Justifica-se devido à importância em resgatar o acervo patrimonial industrial campinense, dando continuidade aos estudos de pesquisa na área, realizados pelo Grupo de pesquisa arquitetura e Lugar/GRUPAL; Pelo ineditismo dessa pesquisa em levantar dados históricos e arquitetônicos sobre as indústrias em todas as etapas necessárias à sua inserção em uma cidade com anseio pela modernidade, como também, pela importante contribuição às redes regionais, nacionais e internacionais nos estudos, resgates e documentações do patrimônio industrial, inserindo o mesmo na políticas do Icomos Brasil/ UNESCO, Iphan/ Governo Federal, Iphaep/ Governo Estadual e na Secretaria Municipal de Cultura de Campina Grande. Como metodologia adota na pesquisa linha de estudo proposta por SERRA (2006), que dialoga o processo de estudo do objeto ao sistema/ condicionantes, para análise do acervo desse patrimônio industrial. Como referencial teórico para embasar a pesquisa se utilizou de fontes secundárias tais como: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba (1968); PORTO (2007), MEDEIROS (2018), AFONSO (2019), AFONSO e PEREIRA (2019) entre outros.

Palavras-chave: Inventário; Patrimônio arquitetônico industrial; Modernidade; Tectônica.

RESUMEN

El trabajo que pretendemos presentar en este evento tiene como objeto de estudio el inventario de industrias de la modernidad en Campina Grande, en el período de tiempo de 1968 a 1971. El objetivo es difundir el trabajo de inventario de las industrias mencionadas en el Paraíba Industrial. Registry (1969), vinculado al segmento de la construcción civil, observando su relación con el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Campina Grande, en el período de la modernidad arquitectónica. Estas industrias fueron de gran importancia, no solo para el aumento del capital local, a través del flujo comercial, sino también para la implantación y adopción de nuevas costumbres provenientes de las capitales vecinas y, en consecuencia, su remodelación cultural, incidiendo en las estructuras y arquitectura locales, por ejemplo, la adopción del lenguaje art deco, presentado en los edificios principales de Campina Grande. Se justifica por la importancia de rescatar el acervo industrial de Campinas, continuando los estudios de investigación en la zona, realizados por el grupo de investigación Arquitectura y Lugar / GRUPO; Por la originalidad de esta investigación en levantar datos históricos y arquitectónicos sobre industrias en todas las etapas necesarias para su inserción en una ciudad con anhelo de modernidad, así como el importante aporte a las redes regionales, nacionales e internacionales en estudios, rescates y documentación. del patrimonio industrial, insertándolo en las políticas de Icomos Brasil / UNESCO, Iphan / Gobierno Federal, Iphaep / Gobierno del Estado y en la Secretaría Municipal de Cultura de Campina Grande. Como metodología, se adopta en la línea de investigación propuesta por SERRA (2006), que dialoga el proceso de estudio del objeto con el sistema / condiciones, para analizar la colección de este patrimonio industrial. Como marco teórico para sustentar la investigación se utilizaron fuentes secundarias, tales como: Registro Industrial del Estado de Paraíba (1968); PORTO (2007), MEDEIROS (2018), AFONSO (2019), AFONSO y PEREIRA (2019) entre otros.

Palabras clave: Inventario; Patrimonio arquitectónico industrial; Modernidad; Tectónica.

ABSTRACT

The work that we intend to present at this event has as its object of study the inventory of modernity industries in Campina Grande, in the time frame from 1968 to 1971. The objective is to disseminate the inventory work on the industries mentioned in the Paraíba Industrial Registry (1969), linked to the civil construction segment, observing their relationship with the architectural and urban development of the city of Campina Grande, in the period of architectural modernity. These industries were of great importance, not only for the increase of local capital, through the commercial flow, but also for the implantation and adoption of new customs coming from the neighboring capitals and, consequently, their cultural remodeling, influencing local structures and architecture, for example, the adoption of the art deco language, presented in the main buildings of Campina Grande. It is justified due to the importance of rescuing the Campinas industrial heritage collection, continuing the research studies in the area, carried out by the research group Architecture and Place / GROUP; For the originality of this research in raising historical and architectural data about the industries in all the necessary stages for their insertion in a city with a longing for modernity, as well as for the important contribution to regional, national and international networks in studies, rescues and documentation of heritage industrial, inserting it in the policies of Icomos Brasil / UNESCO, Iphan / Federal Government, Iphaep / State Government and the Municipal Secretary of Culture of Campina Grande. As a methodology, it adopts in the research line of study proposed by SERRA (2006), which dialogues the process of studying the object with the system / conditions, to analyze the collection of this industrial heritage. As a theoretical framework to support the research, secondary sources were used, such as: Industrial Registry of the State of Paraíba (1968); PORTO (2007), MEDEIROS (2018), AFONSO (2019), AFONSO and PEREIRA (2019) among others.

Keywords: Inventory; Industrial architectural heritage; Modernity; Tectonics.

Introdução

Devido a sua estratégica posição, na Serra da Borborema, e suas políticas públicas favoráveis, Campina Grande sofreu uma rápida ascensão em seu desenvolvimento, chegando a se tornar uma cidade antes mesmo de ter suporte para tal.

Em 1945, Campina Grande já possuía um grande setor urbano, com influências europeias em sua arquitetura, graças a sua ligação ao Recife, assim como uma significativa modelagem cultural durante todo seu processo de crescimento e desenvolvimento. Podemos ver isso através da produção do estilo Art Déco, muito famosa e que ainda se faz presente na cidade até os dias de hoje, sendo tombada como patrimônio histórico.

Mas, foi entre os anos 60 e 80, que o desenvolvimento industrial tomou seu ápice, com influências no modernismo arquitetônico, contribuíram não só com a economia local, mas beneficiou também outros estados como Maranhão, Piauí, Pernambuco. Graças as suas ligações comerciais.

Por isso, a presente pesquisa propõe a criação inédita de um inventário, com foco nos anos de 1968 – 1971, sobre tais indústrias da modernidade instaladas em Campina Grande. Para que assim, contribua não só como base para pesquisas futuras no GRUPAL, grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, ou qualquer outra pesquisa na comunidade acadêmica, como também sirva como fonte de análise das indústrias na cidade.

Localização geográfica

Campina Grande conhecida como “Rainha da Borborema” é um município do estado da Paraíba com aproximadamente 409 731[7] habitantes. Sua estratégica localização na Serra da Borborema, privilegiada pela equidistância entre as capitais e principais polos do Nordeste, permitiu um favorecimento em investimentos externos e políticas públicas contribuintes para seu crescimento e desenvolvimento.

Segunda maior em população, perdendo apenas para a capital João Pessoa, é considerada o maior polo industrial de toda a Região Nordeste assim como um dos principais centros de educação técnico e universitário.

Figura 1 – Mapa localização de Campina Grande
Fonte: Google Maps, modificado.

Breve histórico

Para um melhor entendimento sobre a história da cidade de Campina Grande, principalmente seu período de foco industrial, OLIVEIRA, Júlio César Mélo em seu artigo “Campina Grande, a cidade se consolida no século XX” traz dados de fundamental importância à construção de uma linha temporal, que justificam como a base econômica da cidade e suas constantes transformações ao longo de sua história refletiram no crescimento e desenvolvimento populacional, urbano e arquitetônico da cidade.

Em suma, o histórico de Campina Grande começa no século XVII, não se sabe com exatidão em que ano, apenas há considerações, mas no texto OLIVEIRA explica como se deu a descoberta das terras da Vila Nova da Rainha, seu nome oficial precursor ao atual:

Em que a cidade de Campina Grande já era considerada como um povoado desde esse período antes mesmo da carta de Manoel Soares de Albergaria, Capitão-mor da Paraíba. Esta carta foi escrita em 14 de maio de 1699 e dirigida ao rei de Portugal, narrando o feito de Oliveira Ledo.

No entanto, considera-se a ocupação de Campina Grande se deu em 1697 com a chegada dos índios Ariús na aldeia Campina Grande, liderados por Teodósio de Oliveira Ledo, Capitão-Mor dos Sertões. A Família dos Oliveira Ledo buscaram terras virgens para ocupar com seus rebanhos e, depois de chegados do Rio Grande do Norte, fixaram-se no platô da Borborema onde foram responsáveis pela ocupação de várias áreas do território paraibano. No final do Século XVII ocorre o encontro das duas frentes colonizadoras da Paraíba (litoral e sertão). Os Oliveira Ledo buscaram estabelecer um contato permanente com o litoral e, como não poderia ser diferente, necessitavam de um entreposto onde poderiam descansar os homens e animais, daí surge o povoado de Campina Grande. (OLIVEIRA, 2007, p.16)

Assim, constatasse que a princípio a economia era baseada na agropecuária, com foco na criação de bovinos e plantação de subsistência. Porém com o passar de épocas a cidade cresceu em comércio e população e foi no final do século XIX, graças ao comércio dos Tropeiros, que ocorreu o pontapé inicial à construção da cidade, sua elevação de categoria oficial à cidade e as suas primeiras construções estruturais, entre elas a agência postal, o Açude Velho, os primeiros prédios...

Mas foi no século XX, até a década de 30 que seu apogeu econômico nesse sistema se deu. Aumento no fluxo de produção e venda do algodão, sendo a segunda maior do mundo, aumento na oferta de serviços, inauguração da ferrovia em 1904, tudo contribuiu para o crescimento não só de Campina Grande como de cidades vizinhas. Até Recife por ser o local de despacho dos produtos para o exterior ganhou benefícios deste comércio.

Tal como Oliveira descreve, Campina Grande é uma referência no quesito adaptação econômica, prova disso é suas incontáveis adaptações ao longo de sua história depois de suas crises. A primeira ocorreu nos anos 30, fruto de um conjunto de fatores. Entre elas tem-se a crise do café em São Paulo, que para se recuperar começou a focar sua produção em algodão, desse modo descentralizando a produção em Campina Grande, a vinda de muitos imigrantes a procura de trabalho, falta de estruturas base na cidade, instalação de outras empresas...

Na tentativa de se reerguer, em 1935 Campina Grande começa a sofrer a primeira reforma urbana baseada nos princípios de planejamento urbano para as grandes cidades e zonas locais, o arquiteto e urbanista Nestor Figueiredo foi o nome de destaque da época. A reforma modificou significativamente a paisagem, apresentando uma nova cidade organizada e limpa, substituindo muitos dos antigos edifícios históricos e casarões por novos edifícios modernistas à época. Essa foi a maneira à readaptação da cidade à nova

realidade das relações econômicas. Graças a essas medidas, entre as décadas de 40 e 50 o índice de crescimento populacional e urbana voltou a crescer e a economia a se reestabilizar.

A partir dos anos 60 a fase industrial começa a se fortalecer após uma nova crise com o declínio do comércio algodoeiro. Até então as atividades industriais exercidas, no geral, eram apenas alimentícia, têxtil ou voltadas as atividades do algodão. Por isso, entre os anos de 1960 e 1962 houve novamente uma grande reforma urbana, com a reorganização dos espaços, criação de bairros industriais, alargamento de vias... Instituições como a Superintendência do desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e a FIEP Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, foram grandes contribuintes para o aumento da atividade industrial em Campina Grande.

Superintendência do desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)

Criada durante o governo de Juscelino Kubitschek, seu principal objetivo era o investimento no desenvolvimento das macrorregiões do Nordeste para equalizar e integrar seu desenvolvimento e economia com o resto do Brasil. Em seu site oficial a própria SUDENE declara sua finalidade como, “A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) tem por finalidade promover o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional nas economias nacional e internacional.”.

Durante o processo de industrialização do Brasil, a região Sudeste foi a mais contemplada, atraindo investimentos e empresas para sua região. Isso acarretou em uma centralização econômica, tecnológica e capital, principalmente em São Paulo. Por conseguinte aumentando a discrepante desigualdade econômica entre as outras regiões do Brasil, principalmente na região Nordeste.

Nas primeiras décadas do século XX discussões sobre esse problema foram pautadas, mas foi nos anos 60 que uma solução plausível foi decidida e aplicada. A descentralização, através de investimento e incentivos fiscais, foi a solução encontrada e foi nesse mesmo período que a SUDENE foi criada. Segundo ALVES em seu artigo “A Industrialização Incentivada do Nordeste e o Caso de Campina Grande – PB”:

O principal instrumento da política econômica para atrair novas plantas industriais era o incentivo fiscal concedido nos primeiros anos pelo governo federal. O sistema 34/18 permitia que empresas deixassem de pagar ao Tesouro Nacional até 50% do montante de seus impostos sobre a renda para reinvestir em projetos na área do Nordeste, desde que a Sudene os reconhecessem como prioritários para o desenvolvimento da região. A partir do processo de descentralização como proposta de desenvolvimento, as grandes empresas vislumbraram a oportunidade de instalar suas filiais em outras regiões do país, como o Nordeste. Os estados mais pobres passaram a contar com empresas que antes estavam concentradas nos grandes centros do país. Os incentivos fiscais não foram os únicos fatores que atraíram essas indústrias para a região. Mão de obra mais barata que nos grandes centros, possibilidade de explorar os recursos naturais da região e logística contribuíram para a descentralização industrial. (ALVES, 2012, p.16)

Campina Grande como uma das principais zonas de sua região, também recebeu tais incentivos. A tabela a seguir mostra a indústrias beneficiadas entre os anos de 1961 – 1971, extraídas de mesmo artigo anterior produzido por ALVES.

APÊNDICE B – EMPRESAS QUE RECEBEREM INCENTIVOS FISCAIS			
Indústrias incentivadas pela Sudene – Campina Grande – 1961-1971			
ANO	NOME DO ESTABELECIMENTO	PRODUTO	OBJETIVO DO PROJETO
1961	CASA FRACALANZA	CORDAS E FIOS DE SISAL	IMPLANTAÇÃO
1962	COTONIFÍCIO CAMPINENSE	SACOS DE ALGODÃO	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
1963	FRACALANZA	SACOS DE ALGODÃO	COMPRA DE EQUIPAMENTOS
1964	CANDE	TUBOS PLÁSTICOS RÍGIDOS	IMPLANTAÇÃO
	CANDE	-	COMPLEMENTAÇÃO
1965	INCPRESA	ELEMENTOS VAZADOS, LADRILHOS HIDRÁULICOS, MOURÕES DE CONCRETO ARMADO ETC.	IMPLANTAÇÃO
	ILCASA	LEITE PASTEURIZADO	IMPLANTAÇÃO
	SIBRAL	SISAL	EQUIPAMENTOS (MODERNIZAÇÃO)
	WALLIG NORDESTE S.A.	FOGÕES A GÁS LIQUEFEITO	IMPLANTAÇÃO
1966	CANDE	-	REFORMULAÇÃO FINANCEIRA
	FIBRASA	BENEFICIAMENTO DE SISAL	EQUIPAMENTOS (MODERNIZAÇÃO)
	IPELSA	CELULOSE E PAPEL	REFORMULAÇÃO FINANCEIRA
	PREMOL	ARTEFATOS DE CONCRETO	AMPLIAÇÃO
	WALLIG NORDESTE S.A.	-	REFORMULAÇÃO FINANCEIRA
1967	BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A.	BENEFICIAMENTO DE ARGILA/BENTONITA (MINERAIS NÃO METÁLICOS)	IMPLANTAÇÃO
	ARTEFATOS METALÚRGICOS MÜLLER NORDESTE S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PIAS METÁLICAS, PAINÉIS ARQUITETÔNICOS ETC.	IMPLANTAÇÃO
	FERTILIZANTES DE GAMPINA GRANDE S.A.	INDUSTRIALIZAÇÃO DE LIXO URBANO	IMPLANTAÇÃO
	BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A.	-	AMPLIAÇÃO
	WALLIG NORDESTE S.A.	-	EQUIPAMENTOS (COMPLEMENTAÇÃO)
1968	ARBAME MALLORY DO NORDESTE S.A.	ARTIGOS ELÉTRICOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS	IMPLANTAÇÃO
	FRIGRANDE	TECIDOS COMESTÍVEIS E SUB-PRODUTOS DE BOVINOS E SUÍNOS	IMPLANTAÇÃO
1969	BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A.	BENEFICIAMENTO DE ARGILA/BENTONITA (MINERAIS NÃO METÁLICOS)	AUMENTO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA
	BESA	PLACAS ESPONJOSAS DE BORRACHA	IMPLANTAÇÃO
1970	ARTEFATOS MÜLLER NORDESTE S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PIAS METÁLICAS, PAINÉIS ARQUITETÔNICOS ETC.	EQUIPAMENTO (COMPLEMENTAÇÃO)
	COTONIFÍCIO CAMPINENSE S.A.	SACOS DE ALGODÃO	ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

	ILCASA	BENEFICIAMENTO DE LEITE	EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
1971	BENTONIT BOA VISTA (FILIAL)	MINERAIS NÃO METÁLICOS E ARGILAS BENTONÍICAS	MODERNIZAÇÃO
	ARTEFATOS METALÚRGICOS MÜLLER NORDESTE S.A.	-	COLABORAÇÃO FINANCEIRA
	WALLIG NORDESTE S.A.	FOGÕES A GÁS LIQUEFEITO	AMPLIAÇÃO

Figura 2 – Tabela das indústrias incentivadas pela Sudene – Campina Grande – 1961-1971

Fonte: ALVES (2012, p. 84 – 85).

Observando o cadastro das indústrias instaladas na Paraíba, pelo Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, muitas indústrias em Campina Grande entre os anos de 1960-2000, receberam benefícios da SUDENE. Segundo ALVES:

Na primeira década de instalação da Sudene, de 1961 a 1970, Campina Grande foi contemplada com a aprovação de 26 projetos industriais. Desses, 11 projetos foram de instalação de indústrias, 10 de ampliação e ou modernização e 5 de reformulação financeira. (ALVES, 2012, p.53).

Porém, depois do ápice industrial entre 1965 - 1967 e apesar de todos os incentivos fiscais continuarem a atuar e beneficiar as indústrias, em 1974 outra crise ocorre em Campina Grande. A explicação seria que mesmo com a instalação de várias indústrias, ainda havia alto índice de desemprego na cidade. Sua industrialização acarretou em um intenso êxodo rural, mas infelizmente nem toda essa mão de obra foi contratada. Isso provocou aumento no setor de comercialização ambulante, em suma com a venda dos produtos industriais, o que fez a economia relativamente se estabilizar em alguns setores.

Entretanto mesmo depois da crise, a SUDENE atuou em Campina Grande até os anos 2000 quando, finalmente, em 2001 foi encerrada e substituída pela ADENE, devido a denúncias de desvio de verba e outras corrupções. Após o início da atuação da ADENE, o número de incentivos em Campina Grande caiu consideravelmente. ALVES cita:

No período de 1991 a 2000, o número de projetos pela Sudene para Campina Grande foi ainda maior que no período anterior. O órgão federal concedeu incentivos fiscais às indústrias por meio da aprovação de 71 projetos, sendo assim distribuídos em relação ao seu enquadramento: 3 de modernização, 14 de ampliação, 8 de diversificação, 45 de instalação e 1 de transferência da Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), que havia se instalado em Campina Grande com a unidade da Empresa Brasileira de Fiação e Tecidos S.A. (Embratex), tendo recebido o primeiro incentivo fiscal da Sudene em 1997. (ALVES, 2012, p. 58)

Federação das Indústria do Estado da Paraíba (FIEP)

A Federação das Indústria do Estado da Paraíba, conhecida como FIEP, foi constituída em 1949, contribuindo nos setores industriais e atuando como um agente transformador da cidade. Sua sede localiza-se em Campina Grande, sendo a Paraíba o único lugar onde a sede não se localiza na capital. É considerada como entidade de grau superior de representatividade industrial do Estado da Paraíba.

Em 1969 a FIEP lançou pela primeira vez no estado o “Cadastro Industrial da Paraíba”, contendo todas as empresas paraibanas que se enquadravam na classificação geral do I. B. G. E. (1950), com todos os dados atualizados até outubro de 1969. Esse cadastro é tomado como base para presente pesquisa.

Figura 3 – Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

Fonte: FIEP.

Cadastro Industrial da Paraíba

Em específico para esta pesquisa, apenas sete segmentos industriais foram analisados em Campina Grande. São estes as indústrias extrativas de produtos minerais, indústrias de transformação de minerais não metálicos, indústrias metalúrgicas, indústrias do material elétrico e do material de comunicações, indústrias da madeira, indústrias do mobiliário e as indústrias da construção civil.

O objetivo é a análise de segmentos vinculados à construção civil, observando sua relação com o desenvolvimento arquitetônico e urbanístico da cidade. As tabelas mostram todos os dados extraídos do cadastro de cada segmento.

SEGUIMENTO 1: INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE PRODUTOS MINERAIS				
NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
BENTONIT UNIÃO NORDESTE S/A	RUA SANTOS DUMONT, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL	ERNESTO REIBEL (D) SINNISLAV KLUCHAN (D) ROBERT BLUCKUP (D) CRISTINE K. BLUCKUP (D)	BENEFICIAMENTO DE BETONITA	1967
BRASIMET- COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A-FILIAL	RUA JOÃO SUASSUNA, S/N, CENTRO	*	BENEFICIAMENTO DE SCHEELITA, TANTALITA, BERILO E COLUMBITA	1946
EMPRESA DE MINERAÇÃO BRAVO LTDA	RUA MONIEVIDÉO, 334, PRATA	JOÃO PAULO DE ALMEIDA (D) JOSÉ ALEIXO ALMEIDA (D) MANOEL PAULO ALMEIDA (D)	EXTRAÇÃO DE ARGILA BETONITA	1967
MINERAÇÃO NORDESTE LTDA	RUA JOÃO PESSOA, 242, CENTRO	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS (GER.) (P) MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS (P) JOSÉ DA GUIA DANTAS (P)	BENEFICIAMENTO DE CAULIM PARA INDÚSTRIA	1968
MINERAÇÃO SERTANEJA S/A	RUA JOÃO SUASSUNA, 528, CENTRO	VICENTE DE PAULO GALLIEZ (PRES.) (D) HENRIQUE BLEIWEISS (D) MOACIR MARINHO (D) JOEL PEREIRA (D)	BENEFICIAMENTO DE SCHEELITA E OUTROS MINERIOS	1953
PHIBRO MINÉRIO E METAIS LTDA	RUA JOÃO SUASSUNA, 602, CENTRO	*	BENEFICIAMENTO DE TANTALITA, BERILO, COLUMBITA E SCHEELITA	1964
TOTAL		6		

Figura 4 – Tabela indústrias extrativas de produtos minerais

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGMENTO 2: INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS				
NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
ANTONIO GUEDES DE ANDRADE	RUA RODRIGUES ALVES 143, PRATA	*	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS E COMBOGÓS	1947
ANTONIP HONÓRIO SOBRINHO	RUA SILVA BARBOSA 1107, BODOCONGÓ	*	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1966
ABRISA – ARAÚJO BRITO PORCELANA S/A	ESTRADA DO CARDOSO SANTÍSSIMO	MANUÉL PEDRO SOBRINHO (PRES.) JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO (D)	FABRICAÇÃO DE LOUÇA PARA SERVIÇO DE MESA	1967
CERÂMICA E CONSTRUTORA MANDACARÚ LTDA – CECOMANDA	RUA VENÂNCIO NEIVA 110, CENTRO	ZACARIAS LOURENÇO VAZ RIBEIRO (D) ZACARIAS LOURENÇO VAZ RIBEIRO FILHO (D) ROMERO RIBEIRO (D)	FABRICAÇÃO DE TIJOÇOS, TELHAS, MANILHAS, LAJOLAS, E CONSTRUÇÃO CIVIL	1968
DEOCLECIO BEZERRA DA SILVA	RUA JOÃO PESSOA 728, CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1967
EDSON BARBOSA DE LIMA & CIA LTDA	RUA ANTENOR NAVARRO 1232, CENTRO	EDSON BARBOSA DE LIMA (D) JONAS DE OLIVEIRA (D)	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1960
G . GIOIA & CIA LTDA	AV. BRASÍLIA S/N	GIOVANNI GIOIA (D) GIUSEPPE GIOIA (D)	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1946
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS S/A – INCOPRESA	RUA ALMIRANTE BARROSO 845, CRUZEIRO	PEDRO VAZ RIBEIRO (PRES) ENIVALDO RIBEIRO (SUP) JOSÉ COSTA (GER) HÉRCULES GOMES PIMENTEL (D)	FABRICAÇÃO DE TELHAS, TIJOLOS E CONEXOS	1964

J. GUILHERME	RUA MIGUEL COUTO 189, CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIDRO	1968
J. MONTANO LEITE	RUA PRES. JOÃO PESSOA 761, CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE PISOS, BALCÕES, ESCADAS DE MÁRMORE E GRANITO	1947
MARIA DOS PRAZERES ANDRADE	AV. APRISIO VELOSO 246, BODOCONGÓ	*	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1967
PREMOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	RUA LUÍZ MALHEIROS 310, BODOCONGÓ	MAURÍCIO CLOVES DE ALMEIDA (PRES) ANTONIO LEAL FILHO (COM) CARLOS ALBERTO LINS ALBUQUERQUE (D)	FABRICAÇÃO DE POSTES E PREMOLDADOS EM CIMENTO ARMADO	1964
WALDEMAR BRITO	AV. APRISIO VELOSO 171, BODOCONGÓ	*	FABRICAÇÃO DE MOSAICOS	1963
TOTAL	13			

Figura 5 – Tabela indústrias de transformação de minerais não metálicos

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGUIMENTO 3: INDÚSTRIAS METARLÚGICAS				
NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
ANTONIO ATAIDE DA CUNHA	RUA JOÃO SUAS-SUNA, 242	*	FABRICAÇÃO DE MOLAS DE AÇO PARA COLCHÕES E ASPIRAIS	1940
ANTONIO BEZERRA DA SILVA	AV. LIBERDADE, 716 LIBERDADE	*	FABRICAÇÃO DE FOGÕES A CARVÃO	1969
ARTEFATOS DE METAIS SANCA S/A	RUA JOÃO SUAS-SUNA, 844 PALMEIRA	WALTER MAIA CAMBOIM (D) INÁCIO LOIOLA DE BRITO (D)	FABRICAÇÃO DE PREGOS, TACHAS, DOBRADIÇAS E FERROLHOS	1961
ARTEFATOS METALURGICOS MULLER NORDESTE S/A	RUA HERBERT MÜLLER, S/N DISTRITO INDUSTRIAL	HERBERT MÜLLER (D) HEINZ HERBERT MÜLLER (D) HELLA VALERIA ALBERTS (D)	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE FERRO ESMALTAÇÃO	1966
AURÉLIO ALVES DE LIRA	RUA ÍNDIOS CARIRIS, 25 CENTRO	*	CROMAÇÃO E NIQUELAGEM	1959
E. GUEDES BEZERRA	RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 291 CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO EM GERAL	1968
FACAS CAROCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PRAÇA DA BANDEIRA, 86 CENTRO	GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO (D) MARILZA MOTA ALVES (D)	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CULELARIA E ARTIGOS REGIONAIS	1967
FAMETAL – FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA.	RUA ARROJADO LISBOA, 523 MONTE SANTO	TOBIAS MARQUES CARTAXO (D) JOSÉ ALVES DE VASCONCELOS (D) DJALMA ALVES DA SILVA (D) WILSON ELOY DE ALMEIDA (D)	FABRICAÇÃO DE ADORNOS DE FERRO PARA CALÇADOS	1968
FRANÇA & CIA. LTDA.	RUA JOÃO DA SILVA PIMENTEL, 182	NEWTON DE FRANÇA COSTA (D) SEBASTIÃO TITO ALVES (D)	FABRICAÇÃO DE ARMADORES PARA RÊDES	1969
GERALDO DIAS & CIA / GERALDO DIAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - ME	RUA JOÃO SUAS-SUNA, 264 CENTRO	GERALDO DIAS RIBEIRO (D) GERALDO DIAS RIBEIRO (D)	FABRICAÇÃO DE PORTAS, PORTÕES, GARDES DE FERRO E ALUMÍNIO	1951
INDUSTRIA DE CHUMBO DE CAÇA TUCANO S/A	RUA ISAAC CATÃO, 500 JARDIM PAULISTANO	JOSÉ MIGUEL DE MENDONÇA (PRES.) (D) JOSÉ MIGUEL DE MENDOÇA FILHO (D) WILIBALDO LOPES DE MENDONÇA (COM) (D)	FABRICAÇÃO DE CHUMBO DE CAÇA EM GERAL	1966
INDUSTRIA METALURGICA SILVANA LTDA.	RUA LUIZ SOARES, 125 CENTRO	IVAN FARIAS (D) GILVANDO DE FARIAS (D) MARIA DO SOCORRO (D)	FABRICAÇÃO DE FERROLHOS E DOBRADIÇAS	1961
INDUSTRIAL RAMOS & CIA.	RUA MEM DE SÁ, 975 SANTA ROSA	GILBERTO PESSOA RAMOS (D) JOSÉ ALVES SOBRINHO (D)	FABRICAÇÃO DE CAIXAS E QUADROS PARA SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS	1965
IRMAOS BATISTA & CIA.	RUA DR. JOSÉ GONDIM, 37	JOSÉ BATISTA DE SOUZA (D) EUCLIDES BATISTA DE SOUZA (D) SEVERINA RIBEIRO DE SOUZA (D)	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTAMPARIA DE FERRO	1968

J. HONORATO & MENDES	RUA MEM DE SÁ, 1105 SANTA ROSA	CLODIVALDO MENDES DE PONTES (D) JOSÉ HONORATO DE PONTES (D)	FABRICAÇÃO DE BRASEIROS E CHAPAS	1968
J. M. NASCIMENTO	RUA PRES. JOAO PES-SOA, 497 CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CUTELARIA, FACAS, TALHERES, ETC.	1932
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	RUA SIMÃO BOLIVAR, 407 JEREMIAS	*	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO	1966
L. C. FARIAS	RUA JOÃO SUAS-SUNA, 1052 MONTE SANTO	*	FABRICAÇÃO DE GRADES, PORTÕES, JANELAS E OUTROS ARTEFATOS DE FERRO	1956
M. FERREIRA DA SILVA	RUA JOÃO SUAS-SUNA, 236	*	FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO, JANELAS, ETC.	1961
METALÚRGICA KENNEDY LTDA.	RUA IREMAR VIL-LARIM, 61	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS (GER.) (D) MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS (D) SEBASTIÃO PIRES MEIRA (D) ANTONIO OLIVEIRA DANTAS (D)	FABRICAÇÃO DE FIVELAS PARA CINTOS, CHAVEIROS E FERRAGENS PARA PASTAS E MALAS	1965
METALÚRGICA VIGIA S/A	RUA THOMAZ SOARES, S/N PRADO	JOÃO ASSIS PEREIRA DE MELO (D) FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MELO JR. (D) INÊS VASCONCELOS PEREIRA MELO (D)	FABRICAÇÃO DE COFRES E MÓVEIS DE AÇO EM GERAL	1957
NEVES & CIA. LTDA.	RUA JOÃO MAURÍCIO DE MEDEIROS, 31 MONTE SANTO	AMAURI DA ROCHA NEVES (D) MARINETE DA COSTA (D)	FUNDIÇÃO DE PEÇAS DE FERRO, BRONZE E ALUMÍNIO	1969
PAULO BEZERRA DA SILVA	RUA REGENTE FEIJÓ, 94	*	FABRICAÇÃO DE ARRUELAS	1966
RENDA PRIORI & CIA. LTDA.	RUA PROGRESSO, 65/89 QUARENTA	PEDRO RENDA (D) LUIZ PRIORI SOBRINHO (D) ÍTALO BRASIL RENDA (D) LUIZ RENDA (D)	FABRICAÇÃO DE LATAS	1957
WALLIG NORDESTE S/A INDUSTRIA E COMERCIO	RODOVI BR-104	WERNER PEDRO WALLIG (PRES.) (D) ARNALDO GUIMARÃES SENNA (D)	FABRICAÇÃO DE FOÇÃO A GÁS	1964
WILSON SANTANA DE ANDRADE	RUA ÍNDIOS CARIRI, 236 CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE ES-QUADRIAS DE FERRO, PORTAS E CADEIRAS	1967
TOTAL	26			

Figura 6 – Tabela indústrias metalúrgicas

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGMENTO 4: INDÚSTRIAS DO MATERIAL ELÉTRICO E DO MATERIAL DE COMUNICAÇÕES				
NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
ARBAME MALLORY DO NORDESTE S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	RUA EUVALDO LODI, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL	JOSÉ MARTINS DA COSTA (D) JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (D) SEBASTIÃO SILVEIRA (D)	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS DE USO DOMICILIAR	1967
ARTEMA S/A - ARTIGOS DE MADEIRA E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RUA JOÃO XXIII, 216 - GRAÇAS	HILBERTO BARRETO DO AMARAL (D) LUIZ CARLOS COELHO EVES (D) JOSÉ HÉLIO PEIXOTO (D)	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1966
IMPAR - INDÚSTRIA METALÚRGICA PARAIBANA S/A	RUA 24 DE MAIO, S/N - TAMBOR	JOSÉ CARLOS DA SILVA JR. (D) GERALDO RIBEIRO DIAS (D) GERALDO DIAS RIBEIRO (D)	FABRICAÇÃO DE FERRAGENS ZINCADAS PARA ELETRIFICAÇÃO	1959
PRODUTOS ELÉTRICOS "ULTRA SOM" LTDA	RUA ARROJADO LISBOA, 150	EVANDRO LIRA PESSOA (D) ELIZABETE DE FREITAS LIRA (D) OLAVO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (D)	FABRICAÇÃO DE APARELHOS ANTI-CHOQUE, TRANSFORMADORES DE RÁDIO, BOBINAS P/RÁDIO E RESISTÊNCIA P/ FERRO DE ENGOMAR	1967
SEVERINO VASCOCELOS	RUA RODRIGUES ALVES, 496 - PRATA	*	FABRICAÇÃO DE RESISTÊNCIAS DE APARELHOS ELÉTRICOS	1966
TOTAL	5			

Figura 7 – Tabela indústrias do material elétrico e do material de comunicações

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGMENTO 5: INDÚSTRIAS DA MADEIRA

NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
A.C. CASTRO & CIA. LTDA	AV RIA BRANCO, 1146 BELA VISTA	ANTONIO CABRAL DE CASTRO (D) MARLUCE CAVALCANTE DE F. CASTRO (D) ADEMAR LUCENA DE SOUSA (D)	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1968
MORAIS	PRAÇA DA BANDEIRA, 38	*	FABRICAÇÃO DE CAIXÕES MORTUÁRIOS	1967
ANTONIO XAVIER DE LIMA	AV FLORIANO PEIXOTO, 691, CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE CAIXÕES MORTUÁRIOS	1935
CÉLIO CABRAL DE MELO	RUA DES. AZEVEDO, 824-A PALMEIRA	*	FABRICAÇÃO DE PEÇAS TORNEADAS E SALTOS DE MADEIRA PARA CALÇADOS	1968
INDÚSTRIA MADEIREIRA S/A – IMASA	RUA ARROJADO LISBOA, 121	SEVERINO DAMIÃO DE ARAÚJO (PRES.) (D) CUSTÓDIO NOVAIS DE MIRANDA (VICE. PRES.) (D) IVANILDO BARBOSA DE ARAÚJO (TÉC.) (D) CLEODON FERREIRA DE LIMA (DIR. COM) (D)	FABRICAÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS E PORIAS	1967
J. DAMIÃO FILHO & CIA	RUA DR. JOÃO VASCONCELOS, 137	JOSÉ DAMIÃO FILHO (D) JOSÉ DAMIÃO DE ARAÚJO (D) FRANCISCO DAMIÃO DE ARAÚJO (D)	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1964
J. FRANCISCO FERNANDES - MATRIZ	RUA PRES. JOÃO PESSOA, 569 CENTRO	*	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA PARA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1968
J. FRANCISCO FERNANDES – FILIAL	RUA JOÃO SUASSUNA, 622 CENTRO	*	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1968
JOSÉ FERREIRA FILHO	RUA TAVARES CALVACANTI, 751, CENTRO	*	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1968
LUIZ FERNANDES DE SOUZA	RUA CEL. JOSÉ VICENTE, 38 BELA VISTA	*	FABRICAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	1964
M. LOPES DE LIMA	RUA FÉLIX ARAÚJO, 178 CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS E MÓVEIS EM GERAL	1969
M. PINTO & CIA	RUA DUQUE DE CAXIAS, 26 PRATA	MARIA LIRA PINTO (D) JUAREZ LIRA PINTO (D) JOSALBA LIRA PINTO (D)	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1968
S. P. RAMOS	RUA DEP. JOSÉ TAVARES, 261	*	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1969
SERRARIA ARAKEN LTDA	RUA RODRIGUES ALVES, 165 PRATA	MARCOS ANTONIO GOMES SOARES (D) ARAKEN GOMES SOARES (D)	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS E PORTAS	1967
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA	RUAPRES. JOÃO PESSOA, 729 CENTRO	JOSÉ BEZERRA SOBRINHO (D) ENOQUE OLÍMPIO CATÃO (D)	DESDOBRAMENTO DE MADEIRA	1967
TOTAL		15		

Figura 8 – Tabela indústrias da madeira

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGMENTO 6: INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO

NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
ALMEIDA	RUA JOÃO SUASSUNA, Nº 126 – CENTRO.	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1944
ALCIDES ALVES MADUREIRA	RUA FELIX ARAÚJO, Nº 15 – CENTRO.	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1968
ANTENOR CABRAL	RUA OSVALDO CRUZ, Nº 20 – CENTENÁRIO.	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1962
ANTONIO PEREIRA BARBOSA	RUA 13 DE MAIO, Nº 207 – CENTRO.	*	FABRICAÇÃO DE COLCHÃO	1955
ARMANDO DOS SANTOS ARAÚJO	RUA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, Nº 128 – CENTRO.	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1968
ARESTA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RUA MACIEL PINHEIRO, Nº 170 – 11º AND. CENTRO	EDSON DE SOUZA DO Ó (D) JOSÉ SOARES ROCHA (D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA DE MADEIRA PARA CONST. CIVIL	1966

ART – MÓVEIS LTDA	RUI BARBOSA, Nº 32 – CENTRO	ANTÔNIO MANOEL DE OLIVEIRA (D) MARIA DA SILVA GUIMARÃES (D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1969
EDUARDO AMARO BARROS	RUA FÉLIX ARAÚJO, Nº 148 –CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE COLCHÃO	1969
EGÍDIO FRANCISCO DO BU	RUA LINO GOMES, Nº 218 – SÃO JOSÉ	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1968
EUNICE CAV-ALCANTI BRAYNER	RUA OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE, Nº 98 – CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1967
GERALDO DA COSTA GUIMARÃES	RUA VIGOLVINO WANDERLEY, Nº 341- CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1967
GRACIANO DE FARIAS	RUA CONDE D'EU, Nº163 – MONTE SANTO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL PARA HOSPITAIS	1963
IRMÃO MENDES & CIA	RUA CONDE D'EU, Nº163 – MONTE SANTO	ANTÔNIO MENDES (D) MARIA DO SOCORRO MENDES (D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1958
JECONIAS FRANKLIN DE SOUSA	RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº1820 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA	1950
JOSÉ BATISTA DE LIMA		*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1967
JOSÉ BEZERRA SOBRINHO	RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº735 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1963
JOSÉ MENDES	RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº104 - QUARENTA	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1969
M.CABRAL & CIA. LTDA	RUA MONTEVIDÉO, Nº375 - PRATA	MANOEL SAMPAIO CABRAL (D) PAULO CABRAL (D) PETRUCIO LUIZ CATÃO SAMPAIO(D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1967
MANOEL DA SILVA	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO, Nº115 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1960
MARIA DE LOURDES BORBOSA DA SILVA	RUA MANOEL FARIAS LEITE, Nº45 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1969
NELSON ALVES DE SOUZA	PRAÇA LAURITZEN, Nº37 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE COLCHÕES	1966
OLIVEIRA & PONTES	RUA CAMPOS SALES, Nº149 – JOSÉ PINHEIRO	FRANCISCO DIAS DE PONTES (D) ORLANDO OLIVEIRA (D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1969
PEDRO SOARES DA SILVA	RUA MARECHAL DEODORO, Nº220 - PRATA	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA	1962
REGINALDO AMÂNCIO	RUA PEREGRINO DE CARVALHO, Nº248 - CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE COLCHÕES	1968
S. MONTEIRO DE FARIAS	RUA ARISTIDES LÓBO, Nº304 - SÃO JOSÉ	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1966
SEBASTIÃO CELESTIANO MELO	RUA MAJOR BELMIRO, Nº405- CENTRO	*	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS MADEIRA	1969
VASCONCELOS RESENDE & CIA	RUA MIGUEL COUTO, Nº141/151 - CENTRO	JOSÉ OSMAR DE VASCONCELOS CAVALCANTI (D) AGAMENON RESENDE PEREIRA (D) SALOMÃO CLEOPALDO (D)	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	1960
TOTAL				30

Figura 9 – Tabela indústrias do mobiliário

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

SEGMENTO 7: INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL				
NOME (ORIGINAL)	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIOS(P) DIRETORES(D)	PRODUTOS OU SERVIÇOS	ANO DE FUNDAÇÃO
FERREIRA DE FARIAS	RUA TAVARES CAVALCANTI, 102. 1º ANDAR - CENTRO	*	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM	1969
CONSTRUTORA CASTRO COMÉRCIO LTDA	RUA MARQUÊS DO HERVAL, 80 -CENTRO	JOÃO DE SOUSA CASTRO (D) SEVERA PALMEIRA CASTRO (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1968
CONSTRUTORA ÉDSON DE SOUSA DO Ô	RUA MACIEL PINHEIRO, 170. EDIF. PALOMO, 11º ANDAR - CENTRO	ÉDSON DE SOUSA DO Ô (PRES.) FERNANDO MACHADO (D) EDSON DA COSTA LINS (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1963
CONSTRUTORA G. GIOIA LTDA	RUA MACIEL PINHEIRO, 112 - CENTRO	GIOVANNI GIOIA (D) GIUSEPPE GIOIA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1946

CONSTRUTORA HERONIDES DA COSTA CIRNE LTDA	RUA MACIEL PINHEIRO, 312 - CENTRO	HERONIDES DA COSTA CIRNE (PRES.) HÉLIO DA COSTA CIRNE	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1967
CONSTRUTORA LAGE LTDA	RUA VENÂNCIO NEIVA, 170. EDIF. PALOMO, 4º ANDAR, SALA 402 - CENTRO	ADAUTO MEDEIROS FILHO (D) SEBASTIÃO GUIMARÃES VIEIRA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1969
CONSTRUTORA LAVES LTDA	RUA VENÂNCIO NEIVA, 195, 2º ANDAR, SALA 2 - CENTRO	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (D) LUIZ GONZAGA (D)	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, AÇUDES, TERRAPLANAGEM E OUTRAS OBRAS	1963
CONSTRUTORA LIVRAMENTO LTDA	RUA LINO GOMES DA SILVA, 53 - SÃO JOSÉ	ABÍLIO DE BARROS CARÍCIO (D) GILENO DE GOUVEIA CARÍCIO (D) MARIA EDITE DE GOUVEIA CARÍCIO (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIO	1967
CONSTRUTORA VIANA LTDA	PRAÇA DA BANDEIRA, 50. EDIF. ASSÚ, SALA 207 - CENTRO	JOSÉ VIANA DA SILVA (D) TALMA BENÉVOLO DE BENÉVOLO (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1961
CONTENOBRA CONSTRUTORA LTDA	RUA PADRE IBIAPINA, 64 - 1º ANDAR	JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO (D) ADALBERTO MACHADO MOTTA (D)	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS	*
CUNHA E FREIRE	RUA ARROJADO LISBOA, 501	SEVERINO JOSÉ DA CUNHA (D) BEATRIZ FREIRE DA SILVA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1967
EMPRESA CONSTRUTORA UNIÃO LTDA	RUA VENÂNCIO NEIVA, 115, 1º ANDAR - CENTRO	SÉRGIO DE ALMEIDA SOUSA CAVALCANTI (D) MARIA CREUSA LINS SANTANA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1962
EMPRESA PARAIBANA DE HABITAÇÃO LTDA - EPASA	RUA FÉLIX ARAÚJO, 216, 1º ANDAR - CENTRO	ALUÍSIO FEITOSA DE MENESES (D) EDVALDO BEZERRA CABRAL (COM.) (D) E LAELSON DE CASTRO (TÉC.) (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1967
ENGº FRANCISCO CELESTINO FILHO	PRAÇA DA BANDEIRA, 38, 1º ANDAR, SALAS 9 E 10	*	CONSTRUÇÕES CIVIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	1965
ENGº PERYLLO BORBA	RUA EPITÁCIO PESSOA, 249 - CENTRO	*	CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL	1969
EQUIPE CONSTRUÇÕES LTDA	RUA BARÃO DO ABIAÍ, 91 - CENTRO	AMAURY ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA (D) HÉRCULES GOMES PIMENTEL (D) FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (D) HERMANO GOMES PIMENTEL (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1966
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MOTTA S/A	RUA JOÃO SUASSUNA, S/N - CENTRO	LUIS FRANCISCO MOTTA (D) LUIS MOTTA FILHO (D) LACIR MOTTA (D) LADIMIR MOTTA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1961
INTEC - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA	RUA FÉLIX ARAÚJO, 277 - CENTRO	JOSÉ BATISTA GUIMARÃES (D) JOSÉ DE OLIVEIRA SIQUEIRA (D)	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1966
J. LUCAS IMOBILIÁRIA LTDA	RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 210 - CENTRO	JOSÉ LUCAS DA SILVA (D) NEMÉSIO LUCAS DA SILVA (D) JOSÉ LUCAS IRMÃO (D)	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1963
NORDENCO S/A - NORDESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO	RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1376 - DISTRITO INDUSTRIAL	ANTHENOR MARTINS DE ABREU JOSÉ DE BARROS UCHÔA MANUEL DIAS PEIXOTO	CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	1956
PLANEDA - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA	RUA JOSÉ AMÂNCIO BARBOSA, 66	ERASMO ALMEIDA CASTRO (D) SILVINO PINTO DE OLIVEIRA (D)	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EM GERAL	1968
SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA - SOTENGE	RUA DEPUTADO ALVARO GALDÊNCIO, 343 - CENTRO	LYNALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (D) PEDRO ARAUJO (D)	CONSTRUÇÃO CIVIL, TRABALHO DE ESCRITÓRIO, ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, TRABALHO DE ARQUITETURA E PROJETOS.	1957
TOTAL				22

Figura 10 – Tabela indústrias da construção civil

Fonte: Cadastro Industrial do Estado da Paraíba, 1969.

Análises

Comparando as tabelas 1 à 8, observa-se que nem todas as indústrias estabelecidas em Campina Grande receberam incentivos fiscais da SUDENE, assim como algumas das indústrias estabelecidas antes da implantação do programa receberam benefícios desta.

Por exemplo a Empresa de Mineração Bravo e a Brasimet- Comércio e Indústria, respectivamente.

Entre os anos 60 à 70, percebe-se também que a maioria das indústrias de cada segmento, localizavam-se no Centro de Campina Grande, com exceção do segmento 4, onde ficavam no bairro da Prata.

Isso pode ser explicado pelo fato de que no decorrer do desenvolvimento da cidade, a maioria das estruturas base, como redes de esgoto e água e, principalmente, a estrada e a Estação Ferroviária de Campina Grande, responsável pelo fluxo e escoamento dos produtos para outras regiões, eram mais estruturadas no centro. Devido a isso, o crescimento acentuado se estabeleceu nesse lugar, contribuindo pra o aumento da densidade urbana na região. Tal como a expansão das indústrias para outros bairros, se deu em áreas com melhores custo, benefícios e dinamicidade no escoamento dos produtos.

Desse modo um mapa foi produzido sobre a linha ferroviária em relação aos bairros, que por sua vez são os mesmos onde as indústrias e empresas se estabeleceram no desenvolver industrial da cidade e sua expansão.

Figura 11 – Mapa das linhas ferroviárias em relação aos bairros de Campina Grande

Fonte: Autor.

Neste mesmo período entre 60 à 70, houve várias reformas em Campina Grande. Em 62 houve uma preocupação com a reorganização do espaço público da cidade. Para isso, realizou-se a elaboração e execução de um plano diretor, com foco em construções modernas referentes ao urbano. Foi aí que a construção de importantes obras referência em Campina Grande aconteceu, a exemplo, o Teatro Municipal Severino Cabral. Utilizando o estilo modernista à época, como o próprio cita:

O projeto de concepção arquitetônica avançada, tanto para a época quanto para a cidade, aproveitando a forma triangular do terreno, inspirando ao projetista um prédio que lembrassem instrumentos musicais, onde na sua visão frontal, fosse parecido com um bico de clarineta, e todo o seu conjunto, representando um enorme apito. A construção pertence à primeira geração de edifícios campinenses erguidos em concreto armado. Construído entre 1962 e 1963, além do uso de novos materiais, como o concreto e aço no lugar de tijolos ou

pedras, foi incorporado ao projeto o valor funcional aliado ao valor estético. (ALVES, 2012, p. 27 - 28)

Mas foi em 1972 e 1973, que a prefeitura da cidade se preocupou com uma reforma urbana na perspectiva do melhoramento da qualidade de vida local e principalmente sua funcionalidade. Tudo isso contribuindo ainda mais à transformação do espaço moderno à cidade e a atração de mais indústrias e empresas para o lugar, incentivando a ocupação de espaços vazios em Campina Grande. E assim os anos seguiram, cada um aperfeiçoando uma área de funcionalidade da cidade, como a hierarquia viária, urbanização...

Bodocongó e o Distrito Industrial foram alguns dos bairros mais contemplados neste contexto. Bodocongó tendo seu ponto forte o açude, atraiu várias empresas por seus benefícios estratégicos.

Figura 12 – Mapa patrimônio industrial antigo localizado em Bodocongó

Fonte: Autor.

E o Distrito Industrial na sua localidade tendo o ponto forte os investimentos fiscais da SUDENE e os espaços vazios disponíveis com benefícios estruturais disponibilizados pelas reformas da cidade.

Quanto a setorização dos segmento por bairro, dentre os 13 bairros abordados na localização das indústrias e empresas, 5 apresentam o segmento 3, indústrias metalúrgicas, como majoritário. São eles os bairros do Jeremias, Monte Santo, Liberdade, Santa Rosa e Jardim Paulistano. Porém, o Centro, principal bairro composto pelas indústrias na época, apresenta o segmento 2, indústrias de transformação de minerais não metálicos, como seu majoritário. Como demonstrado no mapa a seguir.

Figura 13 – Mapa quantidade majoritária de segmento industrial por bairro de Campina Grande

Fonte: Autor.

Então no geral, conclui-se que as principais indústrias abordadas na época seriam, as indústrias metalúrgicas, apesar que quantitativamente as indústrias do mobiliário venciam estas. E no quesito bairro o centro foi o mais recorrido pelas indústrias no geral, mas dentre as que se encontravam lá, as indústrias de transformação de minerais não metálicos seriam as mais presentes.

Indústrias presentes nos dias atuais

Ao total contabiliza-se 117 indústrias tabeladas com os dados do cadastro, porém dentre elas apenas 8 ainda estão ativas.

São elas Bentonit União Nordeste S/A, Empresa de Mineração Bravo Ltda, Artefatos Metalurgicos Muller Nordeste S/A, Geraldo Dias & Cia / Geraldo Dias Esquadrias de Alumínio Eireli – me, Industria Metalurgica Silvana Ltda, Impar - Indústria Metalúrgica Paraibana S/A, serraria araken ltda, Art – Móveis Ltda.

Algumas sofreram atualizações desde produtos ofertados, novos endereços até alterações nos nomes originais. Para uma melhor organização de todos esses dados, fichas foram produzidas.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB			
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: INDÚSTRIA BENTONIT UNIÃO IND. E COM. LTDA			FICHA Nº 1
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL		BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS	
ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	Av. Assis Chateaubriand, 3877 - Distrito Industrial		
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: BENTONIT UNIAO NORDESTE S/A			
ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	Av. Assis Chateaubriand, 3877 - Distrito Industrial, Campina Grande - PB, 58411-450		
MAPAS			
LOCALIZAÇÃO GERAL			
FONTE: Autor			

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA

FONTE: Google Maps

IDENTIFICAÇÃO
DIMENSÃO HISTÓRICA

A fábrica começou suas atividades em Campina Grande no ano de 1965, entretanto sua transformação de empresa para uma sociedade de cotas de responsabilidade Ltda. Para S.A ocorreu em 1967, mesmo ano da inauguração da fábrica no distrito industrial, em um terreno de 42.5000 m². Por isso, o seu registro no cadastro nas Indústrias do estado da Paraíba, consta a data de 1967.

CRÉDITOS: <http://www.bentonit.com.br/>

TIPOLOGIA		EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO		1967	ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
CIVIL			
OFICIAL			
MILITAR		USO ORIGINAL	RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos
INDUSTRIAL		Fábrica de Mica	
FERROVIÁRIA		USO ATUAL	
OUTRA		Atuam nas seguintes áreas de negócio: Fundição, Pelotização e Aglomeração, Filtrantes e Clarificantes, Construção Civil, Perfuração, Tintas, Nutrição Animal, Papel, Cerâmica e Revestimentos Geosintéticos	DATA: 10/06/2020

Figura 14 – Ficha bentonit união nordeste S/A

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB			
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: EMPRESA DE MINERAÇÃO BRAVO LTDA			FICHA Nº 2
PATRIMONIO INDUSTRIAL		BENS ARQUITETONICOS IMOVEIS	
ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	RUA MONIEVIDÉO, 334, PRATA		
ATUAL NOME DA INSTITUIÇÃO: EMPRESA DE MINERAÇÃO BRAVO LTDA			
ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Alves, 1820, Universitário, CEP: 58101-291		
MAPAS			
LOCALIZAÇÃO GERAL			
FONTE: Autor			
SEU ENTORNO			
FONTE: Google Maps			

FACHADA		
FONTE: Google Maps		
IDENTIFICAÇÃO		
DIMENSAO HISTORICA		
Não encontrado		
TIPOLOGIA	EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO	1967	ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
CIVIL		
OFICIAL	USO ORIGINAL	RESPONSAVEL: Dayse Guedes dos Santos
MILITAR	Extração de argila betonita	
INDUSTRIAL	USO ATUAL	DATA: 12/06/2020
FERROVIÁRIA	Minação no geral	
OUTRA		

Figura 15 – Ficha empresa de mineração bravo Ltda

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB			
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: ARTEFATOS METALURGICOS MULLER NORDESTE S/A			FICHA Nº 3
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL		BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS	
ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	Rua Herbert Müller, S/N, Distrito Industrial		
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: METALOUÇA			
ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	R. Herbert Muller, 333 - Distrito Industrial - CEP: 58411-420		
MAPAS			
LOCALIZAÇÃO GERAL			
FONTE: Autor			

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA

FONTE: <http://www.metallouca.com.br/>

IDENTIFICAÇÃO

DIMENSÃO HISTÓRICA

“A Metallouça foi fundada em 1970 no Distrito Industrial da cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba, com o objetivo de desenvolver uma grande variedade de produtos esmaltados, ou seja, desde peças técnicas para fogões, passando por produtos do segmento da construção civil, produtos do segmento médico-laboratorial e por fim produtos de utilidades domésticas. Com o passar dos anos a empresa sentiu a necessidade de manter o foco em um segmento específico.

A partir deste momento a empresa especializou-se em utilidades domésticas com ênfase na qualidade e beleza de seus produtos, estando sempre atualizada com os formadores de opinião da moda internacional.

A empresa está instalada em sua sede própria de aproximadamente 77.000 metros quadrados, sendo 15.000 metros quadrados de área construída, entre prédios para administração e para benefícios dos colaboradores, prédios para as plantas industriais e prédios para matérias primas, produtos semi-acabados e produtos acabados.

Ao longo destes 36 anos a empresa exportou para vários países e consolidou-se como um dos principais provedores do mercado brasileiro dentro de seu segmento.

A Metallouça apresenta seu novo catálogo de produtos em consonância com a atualidade do design e das cores, com o objetivo de agregar valor aos nossos clientes bem como qualidade, beleza, saúde e satisfação para os consumidores.”

CRÉDITO: <http://www.metallouca.com.br/>

TIPOLOGIA		EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO		1966	ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
CIVIL			
OFICIAL		USO ORIGINAL	RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos
MILITAR		Fabricação de artigos de ferro esmaltação	
INDUSTRIAL		USO ATUAL	
FERROVIÁRIA		Produção de artefatos estampados de metal	DATA: 27/05/2020
OUTRA			

Figura 16 – Ficha artefatos metalúrgicos muller nordeste S/A

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB

ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: GERALDO DIAS & CIA / GERALDO DIAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - ME

FICHA
Nº 4

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL

BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS

ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
----	----	-----------	----------------

ENDEREÇO	Rua João Suassuna, 264, Centro		
----------	--------------------------------	--	--

ATUAL NOME DA INSTITUIÇÃO: GERALDO DIAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
----	----	-----------	----------------

ENDEREÇO	R. Severino de Souza Sáles, 104-226 - Três Irmãs, CEP - 58423-818		
----------	---	--	--

MAPAS

LOCALIZAÇÃO GERAL

FONTE: Autor

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA

FONTE: Google Maps

IDENTIFICAÇÃO

DIMENSÃO HISTÓRICA

“ Em 13 de julho de 1951 é fundada a Fábrica de Estruturas Metálicas, a partir da união e experiência dos irmãos DIAS Geraldo e Genaldo. A serralharia industrial, modernizada por serras de última geração, para a produção de portas, janelas, portões, tanques em aço para transporte de água principalmente em caminhões.

A empresa que inicialmente industrializava e comercializava esquadrias em ferro e estruturas metálicas, passa pioneiramente a atuar também no ramo emergente de esquadrias em alumínio. Sendo um produto revolucionário e inovador para o ramo da construção civil.

Na década de 80 os irmãos resolvem seguir caminhos separados, Geraldo Ribeiro Dias compra a cota social de seu irmão Genaldo.

A empresa continua crescendo e se solidificando no mercado de estruturas metálicas.

A empresa familiar a partir do ano de 1995 conta com o ingresso em sua administração do seu filho do industrial Geraldo Ribeiro Dias Filho.

Após o falecimento do fundador Geraldo Dias, no ano de 1997, Geralzinho assume a direção da empresa, proporcionando aceleração ao desenvolvimento da empresa. Especializando-se na fabricação de esquadrias de alumínio para grandes empreendimentos verticais, horizontais, comerciais e residenciais, tanto em Campina Grande, como nas cidades do interior do Estado.

O desenvolvimento foi tão grande que a sede antiga situada na Av. João Suassuna, nº 264, no Centro da Cidade, precisou ser transferida no ano de 2009 para uma área de 1.100 metros quadrados, situada no distrito industrial, às margens da Alça Sudoeste, no Bairro Três Irmãs, também em Campina Grande.

Atualmente, a empresa lidera o ramo de fabricação de esquadrias de alumínio em todo o interior da Paraíba, fornecendo como sempre esquadrias e fachadas de primeira qualidade, normatizadas e dentro dos prazos contratados.”

CRÉDITOS: <https://www.geraldodias.com.br/nossa-historia>

TIPOLOGIA	EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO	1951	ENTIDADE:
CIVIL		Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
OFICIAL	USO ORIGINAL	RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos
MILITAR	Fabricação de portas, portões, gardes de ferro e alumínio	
INDUSTRIAL	USO ATUAL	
FERROVIÁRIA		
OUTRA	Fabricação de esquadrias de alumínio	DATA: 20/07/2020

Figura 17 – Ficha geraldo dias & cia / geraldo dias esquadrias de aluminio eireli - me

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB

ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: INDUSTRIA METALURGICA SILVANA LTDA

FICH
A Nº 5

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL

BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS

ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF PB MUNICIPIO CAMPINA GRANDE

ENDEREÇO Rua Luiz Soares, 125, Centro

ATUAL NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF PB MUNICIPIO CAMPINA GRANDE

ENDEREÇO Av. Assis Chateaubriand, 4115 - Distrito Industrial, CEP - 58411-450

MAPAS

LOCALIZAÇÃO GERAL

FONTE: Autor

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA

FONTE: Google Maps

IDENTIFICAÇÃO

DIMENSÃO HISTÓRICA

“Fundada em 1964, a Silvana é uma marca consolidada em seu segmento e genuinamente paraibana, sediada em Campina Grande e presente em todo o território nacional, nas mais diversas lojas de materiais de construção, home centers, atacadistas, distribuidores, construtoras e indústrias de portas. Atualmente, a Silvana emprega cerca de 400 colaboradores em um parque fabril de 25 mil m² de área construída. Em seu portfólio de produtos, estão presentes mais de 700 itens, entre fechaduras residenciais, mecânicas e digitais, dobradiças em aço carbono, aço inox e latão, ferrolhos, armadores de rede, tarjetas, portacadeados, correntes, números residenciais, olho mágico, puxadores e abraçadeiras. Em 2014, ano em que completou 50 anos de atuação no mercado, a Silvana foi adquirida pela ASSA ABLOY, tornando-se parte do Grupo que compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países e com liderança mundial em soluções para abertura de portas. De origem nórdica, o Grupo ASSA ABLOY foi constituído em 1994 e, atualmente, é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções de segurança e abertura de portas. No Brasil, além da Silvana, o grupo é representado por marcas de grande importância nacional e internacional como: Yale, La Fonte, Papaiz, Vault, Udinese e Metalika, que estão sempre em contato com as mais de 150 empresas que integram o grupo em todo o mundo, disponibilizando ao consumidor os melhores sistemas de segurança do mercado.”

CRÉDITOS: <https://www.silvana.com.br/pt-br/site/pagina-inicial/sobre-a-silvana/>

TIPOLOGIA		EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO		1961	ENTIDADE:
CIVIL			Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
OFICIAL		USO ORIGINAL	
MILITAR		Fabricação de ferrolhos e dobradiças	RESPONSÁVEL:
INDUSTRIAL			Dayse Guedes dos Santos
FERROVIÁRIA		USO ATUAL	
OUTRA		Fabricação de fechaduras, dobradiças, ferragens, cofres digitais, molas, puxadores e olhos mágicos.	DATA: 20/07/2020

Figura 18 – Ficha industria metalurgica silvana Ltda

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB

ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: IMPAR - INDÚSTRIA METALÚRGICA PARAIBANA S/A

FICHA
Nº 6

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL

BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS

ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
----	----	-----------	----------------

ENDEREÇO	Rua 24 de Maio, S/N - Tambor		
----------	------------------------------	--	--

ATUAL NOME DA INSTITUIÇÃO: INDUSTRIA METALÚRGICA PARAIBANA SA

ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM

UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
----	----	-----------	----------------

ENDEREÇO	Avenida Visconde de Maua, S N, Distrito Industrial, CEP - 58105-650		
----------	---	--	--

MAPAS

LOCALIZAÇÃO GERAL

FONTE: Autor

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA			
Não identificado			
IDENTIFICAÇÃO			
DIMENSÃO HISTÓRICA			
Não encontrado			
TIPOLOGIA		EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	
RELIGIOSO		1959	
CIVIL			
OFICIAL		USO ORIGINAL	
MILITAR		Fabricação de ferragens zincadas para eletrificação	
INDUSTRIAL			
FERROVIÁRIA		USO ATUAL	
OUTRA		Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	
		PREENCHIMENTO	
		ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG	
		RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos	
		DATA: 20/07/2020	

Figura 19 – Ficha impar - indústria metalúrgica paraibana S/A

Fonte: Autor.

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL MODERNO DE CAMPINA GRANDE_PB			
ANTIGO NOME DA INSTITUIÇÃO: SERRARIA ARAKEN LTDA			FICHA Nº 7
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL		BENS ARQUITETÔNICOS IMÓVEIS	
ANTIGA LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Alves, 165, Prata		
ATUAL NOME DA INSTITUIÇÃO: SERRARIA ARAKEN INDUSTRIA E COMÉRCIO			
ATUAL LOCALIZAÇÃO DO BEM			
UF	PB	MUNICÍPIO	CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO	R Rodrigues Alves, 165, Universitário, CEP - 58400-550		
MAPAS			
LOCALIZAÇÃO GERAL			
FONTE: Autor			

SEU ENTORNO

FONTE: Google Maps

FACHADA

Não identificado

IDENTIFICAÇÃO

DIMENSÃO HISTÓRICA

Não encontrado

TIPOLOGIA		EPOCA/ DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO		1967	ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
CIVIL			
OFICIAL		USO ORIGINAL	RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos
MILITAR		Fabricação de esquadrias e portas	
INDUSTRIAL		USO ATUAL	
FERROVIÁRIA		Fabricação de esquadrias, portas...	DATA: 20/07/2020
OUTRA			

Figura 20 – Ficha serraria araken ltda

Fonte: Autor.

FACHADA

FONTE: Google Maps

IDENTIFICAÇÃO

DIMENSÃO HISTÓRICA

TIPOLOGIA		EPOCA/DATA DA CONSTRUÇÃO	PREENCHIMENTO
RELIGIOSO		1969	ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande_UFCG
CIVIL			
OFICIAL		USO ORIGINAL	RESPONSÁVEL: Dayse Guedes dos Santos
MILITAR		Fabricação de móveis	
INDUSTRIAL		USO ATUAL	
FERROVIÁRIA		Fabricação de móveis	DATA: 20/07/2020
OUTRA			

Figura 21 – Ficha art – móveis Ltda

Fonte: Autor.

Referências

AFONSO, Alcilia. **Modernidade e industrialização em Campina Grande: o patrimônio arquitetônico industrial. 1960-1980.** Campina Grande: Projeto de pesquisa PIVIC. 2017.

AFONSO, Alcilia. **O processo de industrialização na década de 1960 e as transformações da paisagem urbana do bairro da prata, em Campina Grande.** Barcelona: Seminário internacional de investigação em urbanismo. UPC. 2017.

ALVES, Leonardo da Silva. **A industrialização incentivada do Nordeste e o caso de Campina Grande-PB /** Leonardo da Silva Alves, 2012.

FIEP. **Cadastro Industrial do Estado da Paraíba.** Campina Grande, 1969.

OLIVEIRA, Júlio César Mélo de. **Campina Grande: a cidade se consolida no século XX/** Júlio César Mélo de Oliveira. João Pessoa - PB. UFPB, 2007. Monografia (Graduação em Geografia) Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Departamento de Geociências. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa – Campus I.